

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОХИМИЯ»

Султанова Мохичехра Анваржон кизи

Ассистент кафедры Химических наук EMU UNIVERSITY Самостоятельный соискатель
НИИ педагогических наук им. Кары Ниязова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10040660>

Аннотация: в данном тезисе описываются применение информационных технологий в обучении дисциплины биохимии, а также описываются их значение в развитии будущего кадра во время обучения.

Динамика современных социальных преобразований в Узбекистане затронула все основные сферы жизни общества, прогрессивное развитие которого невозможно без постоянного совершенствования отечественного образования, а значит и качественного улучшения подготовки кадров в системе высшего образования.

В соответствии с компетентностным подходом образовательное учреждение должно обеспечить условия для овладения студентами комплексом ключевых компетенций, для чего необходима переориентация учебного процесса на использование инновационных форм и методов организации деятельности. В нашей стране государственные стандарты включают рекомендации по использованию активных технологий обучения, которые нацелены на формирование познавательного интереса, аналитических умений, способности самостоятельно осваивать необходимые для профессиональной деятельности навыки в условиях динамично изменяющегося мира. Использование информационных технологий в преподавании дисциплины «Биохимия» студентам медицинского университета EMU UNIVERSITY с применением педагогических и информационных технологий, которые расширяют доступ к любым типам информации, способствуют распространению знаний, автоматизируют процессы контроля и управления процессом обучения. В период глобальной информатизации одной из особенностей высшего профессионального образования становится обеспечение коммуникаций на базе средств информационных и коммуникационных технологий как между студентом и преподавателем, так и информационного взаимодействия между пользователем (студент, преподаватель) и интерактивным источником образовательной информации.

Биохимия как наука охватывает широкую предметную область, в сферу интересов которой входят любые проявления жизни на ее базовом – молекулярном уровне. В системе образования биохимия является одной из главных дисциплин, формирующих представление о закономерностях развития и функционирования живой природы. Но при этом нужно учитывать, что объем и содержание курсов биохимии в учебных планах различных специальностей существенно отличается, что связано с конечной целью обучения. Так например для учителя биологии знания биохимии носят фундаментальный характер, будущий медицинский работник должен уметь сформировать правильное представление о процессах жизнедеятельности здорового и больного организма, о методах диагностики патологий. Имеются различные мнения в отношении использования мультимедийной техники в преподавании дисциплин, требующих изображения химических формул и сложных схем превращений. Педагоги традиционных форм преподавания считают, что лишь в том случае, когда лектор последовательно изображает

формулы мелом на доске, студент способен усвоить логику изложения материала, закрепление которого предполагает дальнейшую работу с литературой.

Возможности компьютерной анимации позволяют студенту сформировать наглядный зрительный образ пространственной структуры сложных природных соединений, примером может быть белки и нуклеиновых кислоты. Компьютерное моделирование структуры таких молекул уже сейчас является одним из инструментов их изучения, поэтому демонстрация таких моделей на лекции вполне оправданна. Это позволяет студенту увидеть молекулу под разным углом зрения, для более детального описания выделить в структуре молекулы отдельные области цветом или в увеличенном масштабе. Подобное недостижимо при использовании статичных изображений на плакатах. Качество рисунка, созданного мелом на доске, также очевидно проигрывает компьютерной модели. Особенно важно то, что с помощью презентаций можно продемонстрировать студентам биохимический процесс в его временном развитии. Это и метаболические пути, включающие химические превращения органических молекул, и процессы транспорта веществ через мембраны, и движение электронов по цепям тканевого дыхания. При рассмотрении важнейших метаболических путей мы разумно сочетаем традиционный подход и мультимедийные технологии. Так, схема пути во временном развитии дается в виде слайда с последовательным появлением названий субстратов и ферментов. Химические формулы, при необходимости, могут быть изображены мелом на доске или на слайде с цветовым выделением атомов и их групп, участвующих в реакции. Использование мультимедийных презентаций позволяет детально разобрать структуру наиболее значимых субстратов метаболических процессов [1]

Для успешного включения подобных технологий в учебный процесс следует учитывать несколько факторов:

- педагог должен быть подготовлен к разработке, реализации и коррекции учебно-методического обеспечения, в котором задействованы информационно-технические средства обучения;
- стимулировать разными способами интерес студентов и учитывать их потребность в разнообразных формах взаимодействия;
- поддерживать благоприятную атмосферу в процессе взаимодействия на уроках;
- требуется обоснованное сочетание традиционных и интерактивных форм организации занятий [2].

Заключение: В итоге таким образом в преподавании дисциплины «Биохимия» должны сочетаться традиционные формы обучения и современные информационные технологии. Разработанные нами элементы учебно-методической поддержки изучения отдельных тем необходимый для подготовки к лабораторным занятиям, а также методические указания по выполнению лабораторных работ. Эти элементы позволяют повысить качество обучения, сформировать у студентов необходимые компетенции и подготовить почву для освоения других дисциплин.

REFERENCES

1. Новые образовательные технологии в вузе – 2009(Место и роль информационных технологий стр.112)
2. Starichenko B. E. The synchronous and asynchronous organization of educational process in higher education institution on the basis of information and technological model of training. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. [Pedagogical Education in Russia]. 2013. № 3. P. 23–31. (In Russian)